
ОСОБЕННОСТИ САМООЧИЩЕНИЯ ВОД ОТ РАДИОИЗОТОПОВ ПЛУТОНИЯ-239, 240 В ЧЕРНОМ МОРЕ

FEATURES OF WATERS SELF-PURIFICATION FROM RADIOISOTOPES OF PLUTONIUM-239, 240 IN THE BLACK SEA

Н.Н. Терещенко

Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН,
г. Севастополь, Россия; tereshchenko@ibss-ras.ru

Ключевые слова: $^{239,240}\text{Pu}$, Черное море, самоочищение вод, радиоемкость

Использование человеком ядерных технологий привело к поступлению техногенных радиоизотопов в природные экосистемы, что определило необходимость изучения радиоэкологических закономерностей их миграции и перераспределения в окружающей среде для оценки и прогноза радиационной ситуации в экосистемах как сразу после инцидентов, так и в последующие периоды, а также для разработки оперативных мер по ликвидации последствий радиационных аварий. Радиоизотопы $^{239,240}\text{Pu}$ широко используются в ядерных технологиях и поступают в окружающую среду в результате нормативных сбросов и аварийных ситуаций, вследствие их трансграничного переноса воздушным и водным путем. Использование поступивших в природные экосистемы радиоизотопов в качестве предмета и инструмента исследования (как радиоактивных индикаторов) позволяет изучать процессы миграции и перераспределения этих радиоизотопов, а также производить количественные оценки этих процессов.

Одним из важнейших аспектов миграции радионуклидов в водных экосистемах служит процесс самоочищения вод в результате естественных процессов в водоемах. Моря, как правило, служат буферными системами, где накапливаются многие радиоизотопы. Черное море как внутренний водоем со слабой связью с океаном является именно таким буфером-накопителем техногенных радиоизотопов из своего водосборного бассейна, особенно для радиоизотопов с педотропным типом биогеохимического поведения, к которым относятся радиоизотопы $^{239,240}\text{Pu}$. Целью нашей работы было исследование особенностей и количественная оценка самоочищения вод в Черном море в отношении техногенных альфа-излучающих долгоживущих радиоизотопов $^{239,240}\text{Pu}$.

Как известно, в Черное море существует вертикальная стратификация вод и разделение водной толщи моря на восстановительную (сероводородсодержащую) и окислительную (кислородсодержащую) водные массы, и это влияет на все процессы, происходящие в море. Поэтому особенности миграции и перераспределения радиоизотопов Pu в Черном море обусловлены своеобразием характеристик черноморской экосистемы в сочетании со свойствами самого плутония, что важно учитывать при оценке самоочищения вод от техногенных радиоизотопов. К ним, прежде всего, относятся физико-химические свойства Pu как многовалентного элемента с высокой сорбционной способностью к частицам взвешенного и осадочного

вещества, которая увеличивается в восстановительных условиях и с уменьшением размера частиц, что определило высокую аккумуляционную способность черноморских донных отложений в отношении Pu. Коэффициенты накопления (КН) Pu илами и взвешенным веществом изменялись в диапазоне $n \times 10^6$, а песчаными донными отложениями – $n \times 10^5$. Высокая аккумуляционная способность была отмечена у первичных продуцентов: фитопланктона – $n \times 10^5$, макроводорослей и морских трав – от $n \times 10^3$ до $n \times 10^5$. Несколько ниже были величины КН у животных: беспозвоночных – порядка $n \times 10^3$ и рыб – от $n \times 10^0$ до $n \times 10^3$.

Величины КН отражают степень взаимодействия радиоизотопов Pu с компонентами экосистемы, что определяет вклад того или иного компонента в процессы самоочистки водных масс от $^{239,240}\text{Pu}$. В целом по морю в донные отложения после поступления радионуклидов в результате аварии на Чернобыльской АЭС перераспределилось до 90.7% Pu, в макробиоты – 0.2% и в водные массы – 9.1%. Незначительное влияние макробионтов на перераспределение Pu в масштабах всего Черного моря связано с наличием H_2S в глубинных районах и отсутствием макробиоты на глубине выше 150–200 м; малой частью площади, пригодной для заселения макробионтами, которая не превышает 1/4 часть от всей площади моря, а также и относительно ограниченным биоразнообразием в связи с низкой соленостью вод и присутствием H_2S : видовое богатство более чем в 3 раза ниже (2800 видов), чем в Средиземном море (до 9000 видов). При этом, если рассматривать отдельно шельфовые районы, то вклад биоты в перераспределении Pu возрастает до 0.7%, донных отложений – до 94.8%, а доля вод снижается до 4.5%. В отдельно рассматриваемой глубоководной зоне моря вклад биоты уменьшается до 0.1%, донных отложений – до 89.1%, а доля вод возрастает до 10.8%, что отражает роль восстановительных вод в перераспределении плутония в экосистеме моря. Следовательно, в черноморской экосистеме в донные отложения перераспределяется от 89.1 до 94.8% Pu, что определяет педотропный тип его поведения в море, при этом интенсивность самоочистки вод отличается в шельфовых и глубоководных районах.

На скорость самоочистки вод акватории от изотопов Pu влияет количество алохтонного и автохтонного взвешенного вещества, одним из источников которого служат планктонные организмы, поэтому в высокопродуктивных акваториях скорость самоочистки вод выше, а в водах с низким уровнем трофности – ниже. Соответственно в прибрежных районах, где происходит постоянное поступление терригенной взвеси с поверхностным стоком и высокая продуктивность вод, самоочистка вод происходит интенсивнее. Это приводит к тому, что шельфовые районы моря служат барьером на пути миграции плутония из водосборного бассейна моря в его глубоководные районы. Педотропный тип поведения Pu в море в комплексе с такими условиями в Черном море как наличие вертикальной стратификации вод в море, мезотрофный статус вод в открытой части моря, наличие сероводородной зоны, поступление обильного речного стока и соленых вод из морей средиземноморского бассейна, определяют формирование трех

основных депо Pu в Черном море: долговременное геологическое депо – донные отложения и водное депо на с вековым масштабе – восстановительная водная масса, а также водное депо на масштабе полутора десятилетий – окислительная водная масса.

Несмотря на то, что море характеризуется огромными размерами, оно имеет конечную максимальную радиоемкость и ассимиляционную способность вод для восстановительной и окислительной зоны в отношении радиоизотопов Pu даже в условиях стратификации вод и постоянного водообмена между окислительной и восстановительной водными массами. Это определяет разные масштабы времени пребывания радиоизотопов Pu в водных массах моря. Кроме того, пресные воды речного и поверхностного стока, атмосферные осадки и распресненные воды Азовского моря поступают в окислительную зону Черного моря, а соленые средиземноморские воды – в восстановительную, пройдя Босфорский пролив, они заглубляются до 500 м. Их влияние на самоочистительную способность вод определяется соотношением объемных активностей радиоизотопов Pu в поступающих водах и черноморских водах. Увеличение периода полууменьшения Pu в поверхностных водах с уменьшением его удельной активности в воде и увеличение резидентного времени пребывания Pu приводит к снижению интенсивности самоочистения поверхностных вод моря и длительному пребыванию остаточных количеств Pu в этих водах.

Работа выполнена в рамках темы НИР по государственному заданию ФГБУН ФИЦ ИнБЮМ (№124030100127-7).

DOI:10.5281/zenodo.17059188

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

